

УДК 378.011.3

Синицька Ярослава

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-1632-4045>

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню практичних питань розвитку цифрової компетентності сучасного вчителя. Згідно “Рамки цифрової компетентності вчителя DigCompEdu” уточнено основні напрями розвитку цифрової компетентності сучасного вчителя.

Ключові слова: цифрова компетентність; вчитель.

Постановка проблеми. Розвиток і поширення цифрових технологій в освіті надає унікальні можливості для підвищення якості навчання. Однак, успішна інтеграція цифрових технологій в освітній простір передбачає, з одного боку, як відповідне оснащення закладів освіти цифровими пристроями різного цільового призначення, так і високий рівень цифрової компетентності сучасного вчителя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі розвитку цифрової компетентності вчителя присвячені численні дослідження: В. Гальперіна (захист даних дітей у цифровому середовищі: виклики та пошук шляхів рішення), М. Гриньова (онлайн-воркшоп як форма організації партисипативної проєктної діяльності підлітків), Л. Карташова (цифрові технології для створення навчального середовища нового покоління як екосистеми), Н. Морзе (опис цифрової компетентності педагогічного працівника), О. Овчарук

(цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2021), В. Олексюк (використання середовища гейміфікації у процесі розвитку фахової цифрової компетентності бакалаврів інформатики), А. Самко (цифрова компетентність педагогічного персоналу в системі післядипломної педагогічної освіти) та ін. Проте сьогодні, в умовах швидкого оновлення цифрових технологій та пристроїв, поширення відкритих освітніх ресурсів проблемним питання залишається відповідний новациям розвиток цифрової компетентності сучасного вчителя.

Мета нашої роботи полягає у висвітленні практичних питань розвитку цифрової компетентності сучасного вчителя Нової української школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифрова компетентність сучасного вчителя є однією із складових його професійної компетентності. Цифрова компетентність — це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, інших особистих якостей у сфері інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність із використанням таких технологій [1].

О. Базелюк, І. Воротнікова, Н. Дементієвська, О. Захар, Н. Морзе, Т. Нанаєва, О. Пасічник, Л. Чернікова вказують, що цифрова компетентність вчителя має забезпечувати розвиток широкого спектру складових: від медіаграмотності до опрацювання та критичного оцінювання інформативних даних, безпеки в мережі Інтернет до знань про різноманітні цифрові технології та пристрої, вміння використовувати відкриті ресурси для професійного розвитку до формування в учнів умінь ефективно користуватися цифровими технологіями та сервісами у навчальних та життєвих ситуаціях тощо. Структуру та опис цифрової компетентності сучасного вчителя зазначені автори представляють наступним чином (рис. 1) [2].

5

Рис. 1. Структура та опис цифрової компетентності [2]

Звернемо увагу, що згідно Концепції розвитку цифрових компетентностей саме ІКТ-компетентність визнано як одну із ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності і з урахуванням Європейської рамки цифрових компетентностей для освітян (DigCompEdu) було описано такі шість сфер цифрової компетентності сучасного вчителів [3; 4].

1. *Професійне залучення*: використання цифрових технологій для спілкування, співпраці та професійного розвитку [5]. Слід звернути увагу, що сьогодні вчителі активно використовують цифрові технології для спілкування, співпраці та професійного розвитку. Це пов'язано, з одного боку, з розвитком цифрових технологій, а з іншого — з кризовими умовами сьогодення і вимушеним переходом освіти на цифрову платформу. Зокрема, електронна пошта, месенджери, платформи для організації віртуальних зустрічей вже стали звичними цифровими інструментами сучасного вчителя. Такі інструменти надають змогу підтримати продуктивне спілкування, співпрацю. Наприклад, цифровий інструмент Zoom (рис. 2) надає змоги легко організувати онлайн-зустріч й ефективну співпрацю в режимі реального часу.

Рис. 2. Проведення онлайн-зустрічі за допомогою Zoom

2. *Цифрові ресурси*: для пошуку, створення та обміну дидактичними матеріалами [5]. Педагогічні працівники сьогодні мають різноманітні можливості для пошуку, створення та обміну різними матеріалами. Зокрема, всесвітня мережа Інтернет відкриває доступ до безлічі цифрових ресурсів для освіти (освітні веб-сайти, електронні підручники, інтерактивні завдання та онлайн-курси тощо). Вчителі можуть використовувати пошукові системи, такі як Google чи Bing, або обирати спеціалізовані платформи для пошуку дидактичних матеріалів, які відповідатимуть їх потребам. Крім того, вчителі мають змогу самостійно створювати власні цифрові дидактичні матеріали (наприклад, презентації, в таких сервісах як, зокрема, PowerPoint або Google Slides; електронні тести тощо). Звернемо увагу, що всі підготовлені вчителями дидактичні матеріали зручно розміщуються у віртуальних кабінетах, наприклад, як показано на малюнку (рис. 3).

Рис. 3. Віртуальний шкільний кабінет на Google Classroom

3. *Викладання й навчання*: управління та організація освітнього процесу засобами цифрових технологій [5]. За допомогою цифрових технологій вчителі мають змогу значно покращити управління та організацію освітнього процесу. Наприклад, використовуючи електронні планери та календарі (Google Calendar або Microsoft Outlook) для створення розкладу уроків або розміщення завдань. У такий спосіб вчителі мають змогу ефективно планувати свій робочий час і вчасно нагадувати здобувачам освіти про терміни виконання завдань або ініціювати різні події тощо. Крім того, використання спеціалізованих освітніх платформ, таких як Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams надає змоги вчителям також легко завантажувати різні дидактичні матеріали, автоматично створювати тестові завдання і багато іншого.

4. *Оцінювання*: використання цифрових технологій для оцінювання результатів навчання школярів [5]. Учитель, використовуючи цифрові технології, може значно поліпшити процес визначення успішності здобувачів освіти та надання індивідуалізованої підтримки (рис. 5).

Стрічка	Завдання	Люди	Оцінки								
			25 січ. Урок 34 Будова...	з 12	Завтра Урок 33 Чим жи...	з 12	29 груд. 2... Урок 32 Тематич...	29 груд. 2... Урок 31 Льодови...	Без терміну Контроль на робот...	29 груд. 2... Урок 30 Озера...	з 100
Середня оцінка курсу							Н/Д	Н/Д	Н/Д		
А	Артур Лапков		___/12		___/12		Здано	Немає			___/100
	Блики на волнах						Немає	Немає			Немає
В	Вадим Беляцкий						Немає	Немає			Немає
Е	Евгения Бадун				___/12		Здано	Немає			Немає
Е	Елена Бабынина						Немає	Немає			Немає

Рис. 5. Електронний журнал Google Classroom

5. *Розширення можливостей учнів:* використання цифрових технологій для активного залучення здобувачів освіти до навчання [5]. Учителі мають змогу створювати різні персоніфіковані цифрові дидактичні матеріали, які враховують потреби і запити кожного школяра.

6. *Сприяння цифровій компетентності учнів:* надання здобувачам освіти реальної можливості використовувати цифрові технології для спілкування, співпраці, розвитку цифрової творчості (створення різноманітного цифрового контенту) тощо [5].

Висновки. Таким чином, висвітлюючи практичні питання розвитку цифрової компетентності сучасного вчителя, на увагу заслуговують висвітлені у Європейській рамці цифрових компетентностей (DigCompEdu) такі шість сфер цифрової компетентності сучасного вчителів як [6]: використання новітніх технологій для спілкування, співпраці та професійного розвитку; використання цифрових ресурсів для пошуку, створення та обміну дидактичними матеріалами; управління та організація освітнього процесу засобами цифрових технологій; використання цифрових технологій для оцінювання результатів навчання школярів;

розширення освітніх можливостей учнів; сприяння цифровій компетентності добувачів освіти.

Список використаних джерел

1. Європейська рамка цифрової компетентності для освітян. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifraoprilyudnyue-ramku-tsfrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/OP%20ЦК.pdf
2. Опис цифрової компетентності педагогічного працівника. <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27905/1/digital%20comp%20teacher%20Morze.pdf>
3. Концепція розвитку цифрових компетентностей. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2021-p#Text>
4. Опис рамки цифрової компетентності для громадян України. URL: https://drive.google.com/file/d/1dhONAyhFgV7__ymMD38fGrZPSUgGaiyR/view
5. Як учителям підвищити цифрові компетентності. URL: <https://nus.org.ua/view/yak-uchytelyam-pidvyshhyty-tsyfrovi-kompetentnosti>
6. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). URL: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en

DIGITAL COMPETENCE OF THE MODERN TEACHER OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

Sinytska Y., Andriievskaya V.

Abstract. The article is devoted to the coverage of practical issues of the development of the digital competence of a modern teacher. According to the "Framework of digital competence of the teacher DigCompEdu", the main areas of development of the digital competence of the modern teacher have been specified.

Keywords: Digital Competence; Teacher.